

Makalah Ilmiah Populer

Analisis Perbandingan Kemampuan Tegangan Kerja Detektor Geiger Muller Laboratorium Instrumentasi Nuklir Berbasis Sumber Co-60 dan Sr-90

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Daffa Arkhan Baihaqi / Elektronika Instrumentasi / 022200012

Waktu Penelitian dan Kinerja : 17 Maret 2025 – 23 April 2025

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 14 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof. Dr. Ir. Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN TEGANGAN KERJA DETEKTOR
GEIGER MULLER LABORATORIUM INSTRUMENTASI NUKLIR BERBASIS
SUMBER CO-60 DAN SR-90**

Disusun oleh
Daffa Arkhan Baihaqi / Elektronika Instrumentasi / 022200012

Telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 14 Juli 2025 oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof. Dr. Ir. Anhar R. Antariksawan
NIP. 196211061986111001

**ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN DETEKTOR GEIGER MULLER
LABORATORIUM INSTRUMENTASI NUKLIR BERBASIS SUMBER
Co-60 DAN Sr-90**

**COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF THE GEIGER MULLER DETECTOR OF
THE NUCLEAR INSTRUMENTATION LABORATORY BASED ON
CO-60 AND SR-90 SOURCES**

Daffa Arkhan Baihaqi^{1*}, Prof. Dr. Ir. Anhar R. Antariksawan², Joko Sunardi, SST., M.Kom³
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Depok, Sleman dan 55281
E-mail korespondensi: daffaarkhanbaihaqipolteknuklir@gmail.com

ABSTRAK

ANALISIS PERBANDINGAN KEMAMPUAN TEGANGAN KERJA DETEKTOR GEIGER MULLER LABORATORIUM INSTRUMENTASI NUKLIR BERBASIS SUMBER Co-60 DAN Sr-90. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kinerja dua detektor Geiger-Müller (GM) dengan menggunakan sumber radiasi Co-60 dan Sr-90. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Instrumentasi Nuklir Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, dengan fokus pada pengukuran tegangan operasional, efisiensi, dan waktu mati (dead time) detektor. Metodologi yang digunakan meliputi identifikasi area plateau, pengujian kestabilan sistem, serta pengukuran efisiensi detektor. Hasil penelitian menunjukkan detektor Geiger Muller 1 memiliki tegangan kerja sebesar 840 V, dead time 1.39494×10^{-5} s, dan efisiensi 8.9%. Sementara itu, detektor GM 2 menunjukkan tegangan kerja 910 V, dead time 1.7×10^{-4} s, dan efisiensi yang lebih tinggi sebesar 29.87%. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik fisik detektor, kondisi lingkungan, serta jenis dan usia detektor. Temuan ini memberikan wawasan penting dalam pemilihan detektor GM untuk aplikasi pengukuran radiasi yang lebih akurat dan efisien.

Kata kunci: Detektor Geiger-Muller, radiasi, tegangan kerja, efisiensi, waktu mati.

ABSTRACT

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF THE GEIGER MULLER DETECTOR OF THE NUCLEAR INSTRUMENTATION LABORATORY BASED ON CO-60 AND SR-90 SOURCES. This research aims to analyze and compare the performance of two Geiger-Müller (GM) detectors using Co-60 and Sr-90 radiation sources. The study was conducted at the Nuclear Instrumentation Laboratory of the Indonesian Nuclear Technology Polytechnic, focusing on measuring the operational voltage, efficiency, and dead time of the detectors. The methodology employed includes identifying the plateau area, testing system stability, and measuring detector efficiency. The results indicate that Geiger-Müller detector 1 has a working voltage of 840 V, a dead time of 1.39494×10^{-5} s, and an efficiency of 8.9%. Meanwhile, GM detector 2 shows a working voltage of 910 V, a dead time of 1.7×10^{-4} s, and a higher efficiency of 29.87%. These differences may be influenced by the physical characteristics of the detectors, environmental conditions, as well as the type and age of the detectors. These findings provide important insights into the selection of GM detectors for more accurate and efficient radiation measurement applications.

Keywords: Geiger-Muller detector, radiation, working voltage, efficiency, dead time.

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, penggunaan detektor radiasi dalam teknologi nuklir semakin meluas di berbagai sektor industri [1]. Radiasi tidak dapat secara langsung, oleh karena itu perlu suatu alat ukur untuk mengukur suatu radiasi. Dengan adanya detektor radiasi, bahaya paparan radiasi dapat dicegah sebagai upaya preventif sebagai bentuk upaya faktor keselamatan sehingga tidak berdampak serius terutama bagi pekerja radiasi itu sendiri [2].

Detektor Geiger Muller (GM) memiliki peran penting dalam mendeteksi radiasi pengion, termasuk gelombang beta dan gamma. Sifat yang dimiliki detektor GM berbeda dengan beberapa detektor lain contohnya detektor proporsional. Detektor GM sendiri bekerja dengan prinsip sistem ionisasi gas yang berada di dalam tabung detektor. Ketika partikel radioaktif berinteraksi dengan atom-atom gas di dalam tabung, elektron dilepaskan dan kemudian tertarik menuju anoda, sementara ion-ion positif bergerak menuju katoda. Proses ini berlangsung dalam waktu cepat dengan menghasilkan tegangan yang kemudian diukur sebagai kesebandingan dalam jumlah radiasi yang terdeteksi oleh detektor. Sebelum digunakan untuk pencacahan radiasi, tegangan operasional detektor GM juga perlu ditentukan agar efisiensi pencacahan detektor dapat dioptimalkan. Penyesuaian tegangan operasional

detektor ini juga bertujuan untuk menjamin bahwa detektor berfungsi dengan baik dalam menghasilkan data yang lebih tepat [3].

Gambar 1. Skema Rangkaian Detektor GM [4]

Detektor Geiger Muller (GM) adalah jenis detektor radiasi yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi karena desainnya yang sederhana, sehingga sangat cocok untuk pencacahan dan pengukuran paparan radiasi di lapangan (surveymeter). Detektor ini termasuk dalam kategori detektor yang menggunakan gas terionisasi dan beroperasi berdasarkan prinsip ionisasi gas yang terjadi akibat interaksi dengan radiasi [5].

Salah satu keunggulan utama detektor Geiger Muller adalah kemampuannya untuk menghasilkan sinyal listrik dalam bentuk pulsa yang cukup besar dibandingkan dengan beberapa jenis detektor lainnya. Akan tetapi, salah satu kelemahan detektor GM adalah tidak mampu membedakan energi radiasi dari sumber yang dicacah. Dengan demikian, detektor ini hanya mampu mendeteksi keberadaan radiasi tanpa memberikan rincian khusus tentang energi partikel atau foton yang terdeteksi [5].

Dalam penggunaannya, detektor GM membutuhkan tegangan tinggi agar dapat beroperasi secara optimal. Besaran tegangan yang diterapkan akan memengaruhi laju penghitungan (*count rate*) yang dihasilkan oleh detektor. Karakteristik ini merupakan salah satu aspek penting dalam kinerja detektor GM. Perubahan laju penghitungan cacah seiring dengan tegangan operasional biasanya mengikuti pola tertentu yang dapat digambarkan dalam bentuk kurva karakteristik. Berdasarkan grafik tersebut, pemilihan tegangan operasional yang paling efektif umumnya dilakukan di area yang dikenal sebagai daerah *plateau*. Disarankan untuk mengatur tegangan sekitar sepertiga dari lebar *plateau* guna memastikan respons detektor yang stabil terhadap radiasi [5].

Detektor Geiger Muller mempunyai karakteristik yang mempengaruhi performa kemampuannya. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi kualitas detektor ini mencakup *plateau*, kemiringan (*slope*), waktu resolusi, efisiensi, dan umur detektor. Salah satu poin utama dari detektor Geiger Muller adalah daerah *plateau*, yang merujuk pada rentang tegangan operasional di mana terjadi variasi tegangan antara anoda dan katoda. Rentang tegangan dimulai dari tegangan ambang hingga mencapai titik di mana pelepasan muatan dapat dikendalikan. Panjang daerah *plateau* pada detektor Geiger Muller berkisar antara 50 hingga 300 volt. Panjang *plateau* ini dapat ditentukan dengan menerapkan rumus matematis yang memperhitungkan tegangan ambang awal (*threshold voltage*) serta tegangan di mana pelepasan muatan mulai berlangsung (*breakdown discharge*) [6].

Dalam penggunaannya, detektor GM memerlukan tegangan tinggi agar dapat beroperasi secara optimal. Besaran tegangan yang diterapkan akan memengaruhi laju penghitungan (*count rate*) yang dihasilkan oleh detektor. Karakteristik ini merupakan salah satu aspek penting dalam kinerja detektor GM. Perubahan laju penghitungan seiring dengan tegangan operasional biasanya mengikuti pola tertentu yang dapat digambarkan dalam bentuk kurva karakteristik. Berdasarkan grafik tersebut, pemilihan tegangan operasional yang paling efektif umumnya dilakukan di area yang dikenal sebagai daerah *plateau*. Disarankan untuk mengatur tegangan sekitar sepertiga dari lebar *plateau* guna memastikan respons detektor yang stabil terhadap radiasi. *Slope* ini dihitung dalam satuan persen per 100 volt dengan mempertimbangkan jumlah cacahan per satuan waktu pada dua titik tegangan yang berbeda. Detektor *Geiger Muller* yang bagus memiliki daerah *plateau* yang panjang dan *slope* yang rendah dengan hasil yang konsisten. Dengan memahami karakteristik ini, pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan detektor dalam berbagai keperluan deteksi radiasi, baik untuk penelitian, industri, maupun aplikasi keamanan [6].

Untuk mengevaluasi kinerja detektor, salah satu metode yang dapat diterapkan adalah dengan menganalisis spesifikasi yang dimiliki oleh detektor tersebut. Spesifikasi ini diperoleh melalui serangkaian pengujian karakteristik detektor yang bertujuan untuk menentukan performanya. Detektor Geiger Muller sendiri mempunyai berbagai parameter yang menjadi acuan melihat kinerjanya, seperti panjang *plateau*, tegangan kerja, kemiringan *plateau* (*slope*), waktu resolusi, efisiensi detektor, serta masa pakai perangkat.

Plateau merupakan rentang tegangan tertentu yang memungkinkan detektor Geiger Muller bekerja dengan stabil. Nilai *plateau* dapat dihitung dengan mengurangkan tegangan ambang awal pelepasan muatan (V_2) dengan tegangan ambang pertama (V_1) [7], yang dirumuskan sebagai:

$$Plateau = (V_2 - V_1) \quad (1)$$

Di sisi lain, tegangan operasional adalah nilai tegangan yang diperlukan agar detektor dapat beroperasi dengan efektif. Nilai tegangan ini biasanya ditentukan dari sepertiga atau setengah panjang plateau, menggunakan rumus:

$$V = \frac{1}{2} (V_2 - V_1) \quad (2)$$

Kemiringan plateau atau yang dikenal sebagai slope mencerminkan seberapa stabil detektor dalam menghitung radiasi, dan nilai ini diperoleh melalui perhitungan menggunakan rumus berikut :

$$Slope = \frac{100(N_2 - N_1)/N_1}{(V_2 - V_1)} \times 100\% \quad (3)$$

Gambar 2. Kurva Daerah Kerja Detektor GM [6]

Dalam rumus tersebut, N_1 melambangkan jumlah penghitungan cacah yang dihasilkan dari sumber radiasi sumber pertama, sedangkan N_2 menunjukkan jumlah cacahan yang berasal dari sumber radiasi kedua. Selain itu, N_{12} adalah jumlah cacahan gabungan yang dihitung dari kedua sumber secara bersamaan, dan N_b menggambarkan jumlah cacahan yang berasal dari latar belakang atau noise yang ada di lingkungan sekitar. Dengan memahami berbagai karakteristik ini secara mendalam, detektor Geiger Muller dapat dikalibrasi dan digunakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan pengukuran radiasi, baik untuk keperluan penelitian maupun aplikasi praktis di lapangan.

Sedangkan, *dead time* menunjukkan durasi yang diperlukan oleh detektor sebelum mampu mencatat partikel radiasi berikutnya karena ketidakmampuan detektor tersebut karena proses *avalanche* karena detektor masih dalam proses menghitung radiasi sebelumnya. Rumus untuk menentukan *dead time* adalah:

$$\tau = \frac{R_1 + R_2 - R_{12} - R_b}{R_{12}^2 - R_1^2 - R_2^2} \quad (4)$$

Dengan τ = Waktu mati detektor (menit atau detik), R_1 = Laju cacah sumber 1 (cps), R_2 = Laju cacah sumber 2 (cps), R_{12} = Laju cacah sumber 1 dan sumber 2 bersama-sama (cps), dan R_b = Laju cacah latar belakang (cps) [7].

Untuk memperbaiki hasil penghitungan sehubungan dengan waktu, digunakan Persamaan 5 berikut ini:

$$R_c = \frac{R_0}{1 - R_0 \cdot \tau} \quad (5)$$

R_c menunjukkan laju penghitungan yang telah disesuaikan (dalam satuan menit atau detik), sementara R_0 merujuk pada laju penghitungan yang diperoleh dari pengamatan langsung (dalam satuan menit atau detik) [5]. Karena tidak semua radiasi yang dipancarkan oleh sumber dapat terdeteksi oleh detektor, penting untuk menghitung efisiensi detektor. Efisiensi memberikan gambaran seberapa baik detektor dapat mengkonversi radiasi yang diterima menjadi sinyal yang terukur [5]. Nilai efisiensi dapat dihitung menggunakan Persamaan 5 berikut:

$$\eta = \frac{R_c}{A \cdot p} \quad (6)$$

Dengan η = efisiensi detektor, R_c = laju cacah (cpd), A = aktivitas sumber sebenarnya (Bq), dan p = probabilitas pemancaran radiasi.

Efisiensi setiap detektor sangat dipengaruhi oleh faktor geometris yang menghubungkan sumber radiasi dengan detektor itu sendiri. Ini menunjukkan setiap terjadi perubahan jarak antara sumber radiasi dan detektor, maka efisiensi detektor juga akan terpengaruh. Dengan kata lain, Letak relatif antara sumber radiasi dan detektor berperan penting dalam menentukan seberapa efektif detektor dalam menangkap radiasi yang dipancarkan [5].

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yang dirancang untuk menganalisis kinerja dua detektor dengan menitikberatkan pada pengukuran tegangan operasional detektor Geiger Muller, tingkat efisiensi, serta waktu mati (*dead time*). Percobaan ini dilaksanakan dalam dua tahap di Laboratorium Instrumentasi Nuklir Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan tiga detektor Geiger Muller (GM) dengan ukuran jari-jari 13 mm, 18 mm, dan 20 mm. Penelitian ini lebih fokus pada penggunaan dua detektor GM yang memiliki jari-jari tipe *end-window* dengan diameter 28,4 mm.

Peralatan utama yang digunakan dalam percobaan meliputi detektor Geiger Muller (GM) dengan jari-jari *window* 28,4 mm, sumber radiasi Sr-90 dan Co-60, perangkat lunak STX untuk pengolahan data pencacahan, serta komputer atau laptop sebagai alat pemantauan hasil pencacahan. Selain itu, digunakan plat untuk menempatkan sumber radiasi guna memastikan jarak tetap stabil antara sumber dan detektor. Percobaan dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Tahap pertama dalam percobaan penelitian ini adalah identifikasi area *plateau* dengan detektor Geiger Muller (GM) yang dihubungkan dengan komputer dan modul *counter* untuk memantau hasil pengukuran radiasi.

Sumber radiasi ditempatkan pada jarak 1,5 cm dari detektor, kemudian tegangan divariasikan dari 500 Volt hingga 1100 Volt dengan interval 20 Volt. Proses penghitungan dilakukan selama 60 detik untuk setiap variasi tegangan, setelah itu hasil yang didapat dianalisis untuk mengidentifikasi rentang tegangan operasional yang paling efektif, yaitu pada bagian sepertiga hingga setengah dari lebar *plateau*.

Tahap berikutnya adalah pengujian kestabilan sistem pencacahan dengan mengukur nilai latar belakang tanpa sumber radiasi selama satu menit. Hasil pengukuran ini digunakan untuk mengoreksi pencacahan berikutnya. Selanjutnya, dilakukan pengukuran waktu mati (*dead time*) detektor dengan menggunakan dua sumber radioaktif, yakni Sr-90 dan Co-60. Penghitungan dilakukan dalam tiga tahap: pertama, pencacahan sumber tunggal selama satu menit; kedua, pencacahan kombinasi kedua sumber selama satu menit; dan ketiga, pencacahan sumber kedua selama satu menit. Waktu mati dihitung menggunakan persamaan matematis tertentu untuk menganalisis dampaknya terhadap respons detektor dalam mendeteksi radiasi.

Tahap selanjutnya adalah penentuan efisiensi detektor dengan menggunakan sumber Sr-90 yang aktivitas awalnya telah diketahui. Sumber radiasi ditempatkan dalam ruang pencacahan pada jarak yang telah ditetapkan, dan pencacahan dilakukan selama lima menit untuk setiap sesi pengukuran. Efisiensi detektor dihitung dengan membandingkan jumlah cacahan yang terdeteksi dengan aktivitas aktual dari sumber radiasi. Nilai efisiensi ini kemudian digunakan untuk memperkirakan aktivitas sumber radiasi yang tidak diketahui berdasarkan hasil pencacahan yang diperoleh.

Setiap fase percobaan dilaksanakan dengan jumlah pengulangan yang cukup untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat akurasi dan keandalan yang tinggi. Dengan metode ini, penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang karakteristik detektor Geiger Muller dalam pengukuran radiasi, khususnya di lingkungan laboratorium instrumentasi nuklir di Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam pengembangan teknologi deteksi radiasi yang lebih efisien dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan dua detektor Geiger Muller (GM) dengan tipe yang sama untuk membandingkan kemampuan masing-masing dalam mendeteksi radiasi. Data hasil pengukuran pada detektor GM pertama digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan efisiensinya. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan antara kedua detektor serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran.

1. Penentuan Tegangan Kerja Detektor GM 1
Pengukuran dilakukan dengan sumber Co-60, dan hasilnya disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Data Pengukuran Penentuan Tegangan Kerja *Dead Time* Detektor GM 1

Sumber : Co-60				
Cacah Per 30 s				
No	HV	Counts	Elapsed	CPS
1	500	0	30	0
2	520	0	30	0
3	540	0	30	0
4	560	0	30	0
5	580	0	30	0
6	600	1093	30	36.43333
7	620	1115	30	37.16667
8	640	1197	30	39.9
9	660	1144	30	38.13333
10	680	1175	30	39.16667
11	700	1197	30	39.9
12	720	1189	30	39.63333
13	740	1141	30	38.03333
14	760	1141	30	38.03333
15	780	1167	30	38.9
16	800	1173	30	39.1
17	820	1153	30	38.43333
18	840	1166	30	38.86667
19	860	1203	30	40.1
20	880	1217	30	40.56667
21	900	1206	30	40.2
22	920	1239	30	41.3
23	940	1257	30	41.9
24	960	1269	30	42.3
25	980	1276	30	42.53333
26	1000	1258	30	41.93333
27	1020	1258	30	41.93333
28	1040	1253	30	41.76667
29	1060	1214	30	40.46667
30	1080	1311	30	43.7
31	1100	39876	30	1329.2

Berdasarkan hasil pengukuran, tegangan kerja ditentukan dengan rumus:

$$\text{Tegangan Kerja} = \text{Jangkauan Minimal} + \left(\frac{\text{Daerah Plato}}{2} \right) \quad (7)$$

$$\text{Jangkauan Minimal} = 600 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{Daerah Plato} &= V_2 - V_1 \\ &= 1080 \text{ V} - 600 \text{ V} \\ &= 480 \text{ V} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned}
 \text{Tegangan Kerja} &= \text{Jangkauan Minimal} + \left(\frac{\text{Daerah Plato}}{2}\right) \\
 &= 600 + \frac{480}{2} \\
 &= 600 + 240 \\
 &= 840 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Sehingga, tegangan kerja detektor GM 1 diperoleh sebesar 840 V.

2. Penentuan *Dead Time* Detektor GM 1

Pengukuran dilakukan pada tegangan kerja 840 V selama 60 detik, dengan hasil pengukuran yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Data Pengukuran Penentuan *Dead Time* Detektor GM 1

Dead Time No	HV = 840 V Time = 60 s			
	Cacah Sumber 1 (Co 60)	Cacah Sumber 1&2 (CO dan Sr)	Cacah Sumber 2 (Sr 90)	Cacah Latar
1	2451	18313	14474	123
2	2438	18561	14307	95
3	2446	18241	14179	79
4	2402	18297	14311	88
5	2412	18797	14228	101
Rata Rata R	2429.8	18441.8	14299.8	97.2

$$\tau = \left| \frac{R_1 + R_2 - R_{12} - R_b}{R_{12}^2 - R_1^2 - R_2^2} \right|$$

$$\tau = \left| \frac{2429.8 + 14299.8 - 18441.8 - 97.2}{18441.8^2 - 2429.8^2 - 14299.8^2} \right|$$

$$\tau = \left| -1.39494 \times 10^{-5} \right| \text{ s}$$

$$\tau = 1.39494 \times 10^{-5} \text{ s}$$

Diperoleh nilai *Dead Time* $\tau = 1.39494 \times 10^{-5} \text{ s}$

3. Penentuan Efisiensi Detektor GM 1

Percobaan dilakukan menggunakan sumber Sr-90 selama 5 menit, dengan hasil pengukuran disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Data Pengukuran Penentuan Efisiensi Detektor *Dead Time* Detektor GM 1

Penentuan Efisiensi Detektor			
T = 5 Menit		Sumber = Sr-90	
No	HV	Cacah Per 5 Menit	CPS
1	840	71715	239.05

Untuk menentukan efisiensi, diperlukan nilai aktivitas sumber saat pengukuran. Aktivitas dihitung dengan:

$$A_t = A_0 \times \frac{\Delta T}{2} \frac{1}{T} \text{ Paro} \tag{8}$$

Dengan $A_0 = 0.1 \mu\text{Ci}$, $T_{\text{par}} = 28.8$ tahun, dan $\Delta T = 13.3$ tahun, diperoleh $A_t = 2686.48$ Bq pada tanggal 20 Maret 2025.

$$A_t = 0.1 \times 10^{-6} \times \frac{13.3}{2} \times \frac{1}{2^{28.8}}$$

$$A_t = 7.26 \times 10^{-8} \text{ Ci}$$

$$A_t = 2686.48 \text{ Bq (pada 20 Maret 2025)}$$

Diketahui:

- Nilai CPS (R_0) = 203.795
- Probabilitas (p) = 100%

$$R_c = \frac{R_0}{1 - R_0 \cdot \tau}$$

$$R_c = \frac{239.05}{1 - 239.05 \times 1.39494 \times 10^{-5}}$$

$$R_c = 239.795$$

Efisiensi dihitung dengan:

$$\eta = \frac{R_c}{A \cdot p}$$

$$\eta = \frac{239.795}{2686.48 \times 100\%}$$

$$\eta = 0.089$$

Diperoleh nilai efisiensi sebesar 0.089.

4. Penentuan Tegangan Kerja Detektor GM 2

Pengukuran dilakukan dengan sumber Co-60, hasilnya disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Data Pengukuran Penentuan Tegangan Kerja *Dead Time* Detektor GM 2

Sumber = Co-60				
Cacah per 30 s				
No	High Voltage	Counts	Time (s)	CPS
1	500	0	30	0
2	520	0	30	0
3	540	0	30	0
4	560	0	30	0
5	580	0	30	0
6	600	0	30	0
7	620	0	30	0
8	640	0	30	0
9	660	0	30	0
10	680	0	30	0
11	700	816	30	27.2
12	720	1082	30	36.06667
13	740	1177	30	39.23333
14	760	2500	30	83.33333
15	780	5218	30	173.9333
16	800	6414	30	213.8
17	820	6619	30	220.6333
18	840	6849	30	228.3
19	860	7204	30	240.1333

20	880	7841	30	261.3667
21	900	8812	30	293.7333
22	920	10540	30	3514.667
23	940	15105	30	503.5
24	960	20183	30	672.7667
25	980	22643	30	754.7667
26	1000	29496	30	983.2
27	1020	38823	30	1294.1
28	1040	58965	30	1965.5
29	1060	63476	30	2115.867
30	1080	73460	30	2448.667
31	1100	81788	30	2726.267

Berdasarkan hasil pengukuran, tegangan kerja ditentukan dengan rumus:

Jangkauan Minimal = 800 V

$$\begin{aligned} \text{Daerah Plato} &= V_2 - V_1 \\ &= 1020 \text{ V} - 600 \text{ V} \\ &= 220 \text{ V} \end{aligned}$$

Sehingga,

$$\begin{aligned} \text{Tegangan Kerja} &= \text{Jangkauan Minimal} + \left(\frac{\text{Daerah Plato}}{2} \right) \\ &= 800 + \frac{220}{2} \\ &= 800 + 110 \\ &= 910 \text{ V} \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan, tegangan kerja detektor GM 2 diperoleh sebesar 9 V.

5. Penentuan *Dead Time* Detektor GM 2

Pengukuran dilakukan pada tegangan kerja 910 V selama 60 detik, dengan hasil pengukuran yang disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Data Pengukuran Penentuan *Dead Time* Detektor GM 2

Dead Time	HV = 905 V			
	Time = 60 s		Time = 60 s	
No	Cacah Sumber 1 (Co 60)	Cacah Sumber 1&2 (CO dan Sr)	Cacah Sumber 2 (Sr 90)	Cacah Latar
1	16943	46576	42607	141
2	16402	46112	42301	124
3	17109	45971	42215	84
4	17244	46588	41989	83
5	17505	46254	41867	101
R Rata-Rata	17040.6	46300.2	42195.8	106.6

$$\tau = \left| \frac{R_1 + R_2 - R_{12} - R_b}{R_{12}^2 - R_1^2 - R_2^2} \right|$$

$$\tau = \left| \frac{17040.6 + 42195.8 - 46300.2 - 106.6}{46300.2^2 - 17040.6^2 - 42195.8^2} \right|$$

$$\tau = |0.000176132| \text{ s}$$

$$\tau = 1.7 \times 10^{-4} \text{ s}$$

Diperoleh nilai *Dead Time* $\tau = 1.7 \times 10^{-4} \text{ s}$

6. Penentuan Efisiensi Detektor GM 2

Percobaan dilakukan dengan sumber Sr-90 selama 5 menit, hasil pengukuran disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6. Data Pengukuran Penentuan Efisiensi Detektor *Dead Time* Detektor GM 2

Penentuan Efisiensi Detektor			
T = 5 Menit		Sumber = Sr-90	
No	HV	Cacah Per 5 Menit	CPS
1	905	211883	706.2767

Untuk menentukan efisiensi detektor, diperlukan informasi mengenai aktivitas sumber saat percobaan dilakukan. Sumber yang digunakan dalam pengukuran detektor ini sama seperti pada percobaan sebelumnya dengan detektor GM 1. Percobaan dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025, dengan waktu awal sumber Sr-90 tercatat pada November 2011.

$$A_t = A_0 \times \frac{1}{2} \frac{\Delta T}{T_{Paro}} \quad (8)$$

Dengan $A_0 = 0.1 \mu\text{Ci}$, $T_{par} = 28.8$ tahun, dan $\Delta T = 13.3$ tahun, diperoleh $A_t = 2686.48 \text{ Bq}$ pada tanggal 20 Maret 2025.

$$A_t = 0.1 \times 10^{-6} \times \frac{13.3}{2^{28.8}}$$

$$A_t = 7.26 \times 10^{-8} \text{ Ci}$$

$$A_t = 2686.48 \text{ Bq (pada 20 Maret 2025)}$$

Diketahui:

- Nilai CPS (R_0) = 706.27
- Probabilitas (p) = 100%

$$R_c = \frac{R_0}{1 - R_0 \cdot \tau}$$

$$R_c = \frac{706.27}{1 - 706.27 \times 1.7 \times 10^{-4}}$$

$$R_c = 802.63$$

Efisiensi dihitung dengan:

$$\eta = \frac{R_c}{A \cdot p}$$

$$\eta = \frac{802.63}{2686.48 \times 100\%}$$

$$\eta = 0.2987$$

Berdasarkan hasil percobaan ini, detektor GM 2 memiliki tegangan kerja sebesar 905 V, *dead time* sebesar $1.7 \times 10^{-4} \text{ s}$, dan efisiensi sebesar 0.2987. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua detektor Geiger-Muller (GM) dalam mendeteksi radiasi dengan menggunakan tipe yang sama. Fokus utama penelitian adalah menentukan dan membandingkan tegangan kerja, *dead time*, serta efisiensi masing-masing detektor dalam kondisi yang serupa. Data yang diperoleh dari detektor GM pertama digunakan sebagai dasar evaluasi untuk menetapkan parameter-parameter tersebut.

Pengukuran dilakukan menggunakan sumber radiasi Co-60 dengan variasi tegangan untuk menentukan tegangan kerja optimal. Untuk detektor GM 1, tegangan kerja ditentukan sebesar 840 V berdasarkan perhitungan daerah *plateau* yaitu rentang tegangan di mana jumlah hitungan stabil terhadap perubahan tegangan. Setelah penentuan tegangan kerja, dilakukan analisis *dead time* menggunakan metode dua sumber, yang menghasilkan nilai sebesar 1.39494×10^{-5} s. Efisiensi detektor dihitung dengan membandingkan jumlah hitungan yang terdeteksi terhadap laju emisi sumber, dan hasilnya diperoleh sebesar 0.089 atau 8.9%.

Selanjutnya, detektor GM 2 diuji dengan metode serupa untuk memastikan hasil yang konsisten. Tegangan kerja detektor GM 2 didapatkan sebesar 905 V yang lebih tinggi dibandingkan dengan detektor GM 1. Pengukuran *dead time* pada detektor GM 2 menunjukkan hasil sebesar 1.7×10^{-4} s, yang lebih besar dibandingkan dengan detektor GM 1, menunjukkan adanya perbedaan dalam respons waktu detektor terhadap pulsa radiasi yang masuk. Efisiensi detektor GM 2 dihitung melalui eksperimen menggunakan sumber Sr-90 selama 5 menit, dan hasilnya menunjukkan bahwa efisiensi detektor ini lebih tinggi sebesar 29.87% dibandingkan GM 1.

Perbedaan signifikan dalam efisiensi ini kemungkinan besar disebabkan oleh beberapa faktor. Meskipun kedua detektor memiliki tipe fisik dan spesifikasi yang sama yaitu GM End Window Detector tipe T2131 produksi CANBERRA, terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi performanya. Detektor ini dilengkapi dengan jendela mica ultra tipis dengan ketebalan sekitar 1.8 hingga 2.0 mg/cm² dan diameter sebesar 28.4 mm, dirancang untuk mendeteksi partikel alfa, beta, dan gamma, dengan sensitivitas terhadap Cs-137 sebesar 2400 cpm pada intensitas 1 mR/h. Tegangan operasi yang direkomendasikan adalah 900 V, dengan rentang *plateau* antara 850–1000 V dan kemiringan maksimum 10% per 100 V.

Instrumen pendukung pengukuran seperti ST360 *Radiation Counter* mendukung sistem hasil pengukuran penelitian ini. Alat ini memiliki fungsi *scaler*, *rate-meter digital*, dan catu daya tinggi digital hingga +1200 V, serta mendukung akuisisi data ke komputer untuk analisis *real-time*. Fitur preset waktu dan mode otomatis sangat membantu dalam eksperimen penentuan tegangan kerja serta penghitungan jumlah hitungan dalam durasi tertentu.

Radiasi yang datang ke detektor *Geiger Muller* (GM) menyebabkan proses ionisasi gas di dalam tabung detektor. Elektron hasil ionisasi bergerak menuju anoda, sedangkan ion positif bergerak menuju katoda. Aliran partikel bermuatan ini menghasilkan pulsa listrik yang kemudian dihitung sebagai jumlah radiasi yang terdeteksi. Namun, penggunaan detektor GM secara terus-menerus, terutama dengan paparan dari sumber radiasi yang memiliki aktivitas tinggi, dapat menyebabkan gas mulia (seperti argon) di dalam tabung menjadi semakin berkurang akibat terionisasi terus-menerus. Seiring waktu, tekanan dan komposisi gas di dalam tabung dapat berubah yang pada akhirnya menurunkan kemampuan detektor. Oleh karena itu, detektor GM memerlukan pemeliharaan berkala, salah satunya dengan mengisi ulang gas untuk menjaga performa optimal dan memperpanjang umur pakai alat.

Perbedaan efisiensi antar detektor GM meskipun bertipe sama merupakan hal yang wajar. Variasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal seperti jarak antara sumber radiasi dengan detektor, aktivitas atau kekuatan sumber radiasi, serta sifat radiasi yang acak (*random*) dan tidak dapat diprediksi secara deterministik. Oleh karena itu, setiap pengukuran dapat menghasilkan nilai efisiensi yang berbeda-beda meskipun menggunakan alat yang secara teknis identik.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi efisiensi adalah usia dan histori penggunaan detektor. Seiring waktu, performa tabung GM dapat menurun akibat degradasi gas pengisi atau kerusakan mikro pada jendela mica. Gas mulia seperti argon yang digunakan dalam tabung bisa mengalami kebocoran mikro (*microleakage*) atau kontaminasi akibat ionisasi berulang. Hal ini menyebabkan perubahan tekanan dan komposisi gas, sehingga mengurangi efisiensi deteksi. Radiasi jangka panjang dan penggunaan secara terus-menerus juga dapat mempengaruhi isian gas detektor. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin seperti kalibrasi, pengecekan tekanan gas, penggantian tabung, atau pengisian ulang gas menjadi penting untuk menjaga kinerja detektor tetap stabil.

Dengan demikian, meskipun kedua detektor GM menggunakan spesifikasi teknis yang serupa, hasil pengukuran menunjukkan adanya variasi kinerja. Perbedaan ini menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap parameter operasional seperti efisiensi, *dead time*, dan tegangan kerja, serta pentingnya memperhatikan histori penggunaan alat sebelum digunakan untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi dalam pengukuran radiasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kedua detektor *Geiger Muller* (GM) memiliki tipe fisik dan spesifikasi teknis yang sama yaitu GM End Window tipe T2131 produksi CANBERRA, terdapat perbedaan signifikan dalam kinerja masing-masing detektor, khususnya pada parameter tegangan kerja, *dead time*, dan efisiensi. Detektor GM 1 memiliki tegangan kerja sebesar 840 V, *dead time* sebesar 1.39494×10^{-5} s, dan efisiensi

sebesar 8.9%. Sementara itu, detektor GM 2 menunjukkan tegangan kerja sebesar 910 V, dengan dead time sebesar 1.7×10^{-4} s dan efisiensi yang lebih tinggi sebesar 29.87%.

Perbedaan performa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi fisik internal seperti degradasi gas pengisi (argon), kondisi jendela mica, dan usia detektor yang berkaitan dengan histori penggunaannya. Lama waktu penggunaan detektor, terutama jika sering digunakan dengan sumber radiasi berintensitas tinggi dapat menyebabkan banyaknya proses ionisasi yang mempercepat pengurangan kualitas gas pengisi dan memperbesar kemungkinan kerusakan mikro pada komponen internal detektor. Selain itu, sifat dasar radiasi yang bersifat acak (random) juga dapat memengaruhi fluktuasi nilai efisiensi antar pengukuran.

Tingkat efisiensi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti jarak antara sumber radiasi dengan detektor, aktivitas sumber, serta jenis radiasi yang digunakan dalam pengujian. Oleh karena itu, meskipun dua detektor berasal dari tipe dan produsen yang sama, hasil pengukuran tetap dapat bervariasi tergantung pada faktor lingkungan, teknis, historis, serta operasional.

Dengan demikian, pemilihan dan penggunaan detektor GM dalam pengukuran radiasi harus mempertimbangkan evaluasi menyeluruh terhadap parameter aktual seperti tegangan kerja, *dead time*, dan efisiensi, serta memperhatikan histori dan intensitas pemakaian alat. Perawatan berkala, termasuk pengisian ulang gas bila diperlukan, sangat penting untuk menjaga performa dan keandalan detektor dalam jangka panjang, terutama pada aplikasi yang membutuhkan tingkat akurasi dan konsistensi tinggi dalam deteksi radiasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan apresiasi, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Anhar R. Antariksawan dan Bapak Joko Sunardi, SST., M.Kom., atas bimbingan, arahan, serta dukungan yang telah diberikan sepanjang proses penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia yang telah memberikan fasilitas, serta dukungan moral dan material yang sangat berarti dalam kelancaran penelitian ini. Keberhasilan penelitian ini tidak lepas dari kontribusi dan dedikasi berbagai pihak yang telah membantu, sehingga atas segala bentuk bantuan yang telah diberikan, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Trikasjono, R. Aditya, D. Harsono, and J. Sunardi, "RANCANG BANGUN SISTEM PENCACAH NUKLIR MENGGUNAKAN DETEKTOR GM LND712 UNTUK LEVEL GAUGE," 2019.
- [2] Irianto, E. Mulyani, and Sayono, "EFEK TEMPERATUR LINGKUNGAN TERHADAP KARAKTERISTIK DETEKTOR GEIGER MULLER (GM)," *Buku I Prosiding PPI - PDIPITN*, Jul. 2009.
- [3] M. Azam, F. S. Hilyana, and E. Setiawati, "PENENTUAN EFISIENSI BETA TERHADAP GAMMA PADA DETEKTOR GEIGER MULLER," vol. 15, Apr. 2007.
- [4] "Pengertian Geiger Counter dan Fungsinya dalam Deteksi Radiasi." Accessed: Mar. 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.sentralibrasiindustri.com/pengertian-geiger-counter-dan-fungsinya-dalam-deteksi-radiasi/>
- [5] T. Trikasjono, J. Sunardi, A. Puspitasari, and R. Karthika, "PETUNJUK PRAKTIKUM ALAT DETEKSI DAN PENGUKURAN RADIASI," 2024.
- [6] Irianto, Sayono, and W. Andriyanti, "EFEK MATERIAL KATODE TERHADAP KARAKTERISTIK DETEKTOR GEIGER MUELLER TIPE JENDELA SAMPING," Jul. 2010.
- [7] Sayono, Irianto, and W. Andriyanti, "PENGARUH DIAMETER KATODA TERHADAP KARAKTERISTIK DETEKTOR GEIGER-MUELLER TIPE," Jun. 2013.